

АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ФАРҲОД ВА ШИРИН” ДОСТОНИДА ФАРҲОД ВА ХУСРАВ БАҲСИ МУСАВВИР ТАЛҚИНИДА

Гулабза Қаршиева

Филология фанлари номзоди, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461512>

Аннотация. Мақолада Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достони ғояларининг миниатюра санъатида бадиий талқин этилиши, “Фарҳод” образи достон каби миниатюраларда ҳам шахзода, солиқ, ҳунарманд ва ошиқ қиёфаларида ифодаланганлиги, XVI аср Бухоро ва усмонли Туркияда кўчирилган қўлёзмаларда “Фарҳод ва Хусрав мунозараси” талқин этилган миниатюралар ва уларнинг бадиий эстетик хусусиятлари мусаввирнинг матнга муносабати нуқтаи назаридан таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: ишқ, мажозий ишқ, Фарҳод-ошиқ, Хусрав ишқи, достон матнига рассом муносабати, миниатюра, миниатюрада рамзийлик.

Аннотация. В статье исследуется художественная интерпретация идей поэме Алишера Навои «Фархад и Ширин» в искусстве миниатюры, Фархад проявившийся в образе принца, солика (влюбленный, вступивший на путь тариката), ремесленника и влюбленного в поэме, а также в миниатюрах. В этом исследовании миниатюры, «Дискуссии Фархода и Хусрава» в рукописях XVI века, переписанных в Бухаре и Османской Турции, а также их художественно-эстетические особенности с точки зрения отношения художнику к тексту.

Ключевые слова: любовь, образная любовь, истинная любовь, Фархад – “влюбленный” (влюбленный Аллаха), любовь Хосрова, миниатюра, поэма, отношение художника к тексту поэмы, символизм в миниатюре.

Abstract. The article explores the artistic interpretation of the ideas of Alisher Navoi’s poem “Farhod and Shirin” within the art of miniature painting. The image of Farhod—depicted in the poem as a prince, a salik (a lover who has embarked on the Sufi path), a craftsman, and a passionate lover—is similarly represented in miniature illustrations. The study analyzes miniatures illustrating the “Debate between Farhod and Khusraw” found in 16th-century manuscripts copied in Bukhara and Ottoman Turkey, focusing on their artistic and aesthetic characteristics from the perspective of the painter’s relationship to the poetic text.

Keywords: love, allegorical love, true (divine) love, Farhod as “the lover” (lover of Allah), Khusraw’s love, miniature, poem, the artist’s relationship to the text, symbolism in miniature painting.

Кириш

Мумтоз адабиёт ва миниатюра санъати Шарқ маданиятининг ажралмас қисмидир. Бу икки санъат тури ўзаро боғлиқ бўлиб, бир-бирини тўлдиради ва бойитади. Мумтоз адабиётда сўз орқали ифодаланган ғоялар, тасвирлар ва рамзлар миниатюра санъатида ранг ва шакл орқали жонланади.

Ўрта асрлар Шарқ мумтоз адабиёти ва миниатюра санъатида шартлилик ҳамда анъанавийлик устунлик қилган. Миниатюра, китоб безаги, матннинг бир қисми, яъни бадиий талқини сифатида асар билан китобхон ўртасида воситачи бўлиб, тушунтиришга,

шаклий гўзаллик билан бирга маъно гўзаллигини чуқурроқ англашга хизмат қилган. Аслида, миниатюра учун танланган мавзулар, хусусан Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достонида ҳам, асар замиридаги ғоявий йўналишни таъкидлашга ёрдам беради. Шу сабабли миниатюраларда Фарҳод образи гоҳ ёш шахзода, гоҳ солик, гоҳ хунарманд ва ошиқ қиёфасида тасвирланади.

Алишер Навоийда “Фарҳод” комил инсон, ишқ билан зийнатланган солик. “Навоийдаги солик, бу – тасаввуф тариқатларидаги дарвеш ёки биродарлар эмас, балки жамиятнинг оддий аъзоларидир. Мақсад манзили ҳам тасаввуфда айтилганидек, фано ва бақо мақомлари ёки Аллоҳ билан қўшилиш мақоми эмас, балки маънавий, ахлоқий, илмий юксалишнинг олий даражасидир” [12. 288]. Шунинг учун Фарҳод ёшлиқдан яхши инсоний фазилатлар, барча билимлар, хунарларни хусусан, Бонийдан тошйўнарлик, Монийдан мусаввирлик сирларини катта қизиқиш билан ўрганади.

Фарҳод солик сифатида бир қанча машаққатларни енгиб ўтди, пиру комил таълимини олди, оинаи жаҳонноманинг сирини очди, Арманияга бориб, ариқ қазди, ховуз бунёд этди, тошдан қаср курди. Тўсиқлар, синовларни муваффақиятли енгиб ўтган Фарҳод “...мажозий ишқ йўлини тутган ошиқ мақомига кўтарилади”[19].

Асосий қисм

Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достонида иккита ошиқ образи бор. Бири Фарҳод, иккинчиси Хусрав Парвез. Хусрав Парвез образи достоннинг 36-бобида кириб келади. Фарҳод ва Ширин ишқ куйида беҳол бўлиб ётган пайтда Мадойин шахрининг подшоҳи Хусрав Парвез “яна бир бор уйланиб”, “тожу тахтига ярашиқли”, “бошқа ворислардан афзалроқ фарзанд” кўриш ниятида Ширинга совчи юборади.

Хусрав мақсадини Меҳинбонуга етказиш учун, ўзининг вазири “расули кардон” – “ишбилармон элчи” Бузург Уммидни танлайди. Унга Арман юртига бориб Меҳинбонуни Хусравни мақсадидан огоҳ этиш вазифаси юкланади.

Меҳинбону ҳар хил баҳоналар билан рад жавобини беради. Бундан қаттиқ жаҳли чиққан Хусрав Армания томон қўшин тортади. Хусравнинг қўшинини Меҳинбону кўрғонининг олдидаги қоя устида турган Фарҳод кутиб олади ва йирик тошларни лашкарга қарата ота бошлайди. Хусравнинг лашкарлари Фарҳод ирғитган тошларга бардош бера олмайди. Аслида, бир инсон қанчалик куч-қудратга эга бўлмасин, ёлғиз катта қўшинга бас келолмаслиги маълум. Лекин, Фарҳод бундан мустасно. Чунки, у илоҳий ишқ билан зийнатланган, илоҳий қудратга эга. Навоий, бу орқали икки турдаги ишқнинг бири-биридан фарқини очиб бериш, яъни авом ишқига мансуб ошиқ қанчалик куч-қудратга эга бўлмасин, барибир хослар ишқи мақомида турган ошиқ билан тенглаша олмаслигини тасвирлаб беради.

Навоий тасвири:	Мусаввир талқини:
Топиб ул қалъанинг тошида бир тош, Ким ул кўк қалъасидин ўткариб бош. Тутуб эрди анинг устида маскан Ки, бўлғай разм вақти хораафкан. Келиб Хусрав ҳам айлаб жаҳду таъжил, Йироқроқ тушти кўрғондин ярим мил. Ададдин кўп сипоҳин чун тушурди,	

Тамошо айлай Арман сори сурди...
Тутуб Фарҳод ул тош узра манзил,
Нечукким дур қилур бош узра манзил.
Назар Фарҳодға чун солди Парвез,
Дегил кўксига тегди дашнаи тез...
Илик зўри била андоқ отиб тош,
Қилиб тиғи забон мундоқ яна фош.
Тушуб Хусравға тоши изтироби,
Сўзининг ҳам топа олмай жавоби.

“Фарҳоднинг Хусрав қўшинига қарши чиқиши”

“Хамса-йи Навоий”. TSMKH. 802.
Колофон, фол. 309v: (усмоний туркчада), 937 йил (1530–31 й.). Фол. 99r (14.3×11.7 см). Алишер Навоий асарларининг Истанбул кутубхоналаридаги иллюстрацияли қўлёзмалари. “Uzbekistan today”, “Zamon press info”. 2019. Матн муаллифи ва тузувчи: Лале Улuch. 144-б.

Рассом дostonдаги шу воқеани ифодалаган бўлса-да, миниатюранинг юқори ва пастки қисмидаги байтларда кейинги боб воқеалари ёзилган. Яъни, Фарҳодни енга олмаган Хусрав Бузург Умид билан маслаҳатлашиб ҳийла ишлатишга келишиб олишгани, улар томонидан ёлланган ҳийлагар беҳуш қиладиган дори сепилган гулни ҳидлатгани, натижада йиқилган Фарҳодни банд этиб, Хусрав хузурига олиб келинганлиги ҳақидаги байт кўчирилган:

Бири деб судроли Хусравға тегру,
Бири деб элтоли бошини айру.
Чу кўрдилар жамоли жонфизойин,
Унуттилар таадди расму ройин.
Кўтардилар ани айлаб юз икром,
Қилиб авд урдилар Хусрав сори гом.
Ўлукдек ўзда йўқ Фарҳоди маҳжур,
Ёвушуб ўзни ўлтурмакка Шопур...
Тутуб жўлду олур ёрмоққа қалқон,
Дегилким айламишлар тоғни талқон.
Кетур соқий, қадахким, бенавомен,
Хумори ҳажр элига мубталомен.

Миниатюрада, Фарҳод қизил кийимда, Меҳинбону қалъасининг олдидаги қоя тепасида, қўлида катта тош. Фарҳод отган тошлардан Хусравнинг қўшинлари ваҳимада, кимдир тошдан жароҳатланган жойини ушлаб додлапти, кимдир қочаяпти, тош теккан лашкарнинг боши қонга беланган. Ўртада турган лашкарбоши қўшинни орқага

қайтаряпти. Сипоҳлар кўркувда, тўрт томонга қараб қочмоқда. Тоғнинг пастки қисмида, адирда Хусрав ўрдаси ва қўшинлари жойлашган. Ўрдасининг олдида турган Хусрав орқага қайтаётган қўшинига қараб турибди.

Хусрав ишқдан бебаҳра фоний дунё вакили. Унинг Ширинга нисбатан ишқи Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” асарида таърифланган ишқ “маротиблари”нинг биринчиси, яъни “авом” ишқи. “Чунки Хисравнинг мақсади Ширинни хотин қилиб олиш ва ўз ҳарамига қўшишдир. У зўрлик билан бунга эришмоқчи бўлади, шунинг учун Арманистонга лашкар тортиб келади. Унинг иддаолари шоҳона, ишқи хисравларга хос. У Фарҳоднинг ишқини тушунмайди, уни “жинни”, “мажнун” дея камситади” (9. 66.).

Фарҳод ишқи эса пок ва илоҳий. Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” асаридаги ишқ маротибларининг иккинчисига тўғри келади. Яъни, “Хослар ишқи.... бу хос ишққа мансуб кишилар пок кўзни пок ният билан пок юзга соладилар ва у пок юз воситаси билан пок ошиқ ҳақиқий Маҳбубнинг жамолидан баҳра олади”[9. 183.]. Хусрав жисмоний ҳаракатларда ҳам, савол-жавобда ҳам Фарҳодни енга олмайди, чунки дунёвий куч илоҳий кудратни енгиш имконсиз. Навоий ушбу суҳбат орқали Фарҳод билан Хусравнинг маънавий олами, ақл такомили ва ишқ тўғрисидаги фикр-мулоҳазаларига очиқ-равшан таъриф беради.

Навоий тасвири:

Деди: Қайдинсен, эй мажнуни гумроҳ?

Деди: Мажнун ватандин қайда огаҳ.

Деди: Недур санга оламда реша,

Деди: Ишқ ичра мажнунлуқ ҳамеша.

Деди: Бу ишқдин ўлмас касб рўзи,

Деди: Касб ўлса басдур ишқ сўзи.

Дедиким: Ишқ ўтидин де фасона!

Деди: Куймай киши тормас нишона.

Дедиким: Куймагингни айла маълум!

Деди: Андин эрур жоҳ аҳли маҳрум!

Деди: Қай чоғдин ўлдунг ишқ аро маст

Деди: Руҳ эрмас эрди танға райваст.

Деди: Бу ишқдин инкор қилғил!

Деди: Бу сўздин истиғфор қилғил!

Деди: Ошиққа не иш кўп килур зўр

Деди: Фурқат куни ишқи балошўр.

Деди: Ишқ аҳлининг недур ҳаётиғ

Деди: Васл ичра жонон илтифоти....

Деди: Бу ишқ тарки яхшироқдур!

Деди: Бу шева ошиқдин йироқдур!

Деди: Ол ганжу қўй меҳрин ниҳони!...

Деди: Ишқ ичра қатлинг ҳукм этгим!

Деди: Ишқида мақсудумға етгим.

Деди: Бу ишда йўқ сендин йироқ қатл!

Деди: Бу сўзларингдин яхшироқ қатл.

Мусаввир талқини:

“Хусрав ва Фарход баҳси”

“Хамса”. “Ҳайрат ул-аброр”. Хаттот
Ибн Абул-Мақорим Абд ул-Ваҳҳоб ал-
Ҳижозий. Қазвин (?). 987/1579. Абу
Райҳон Беруний номидаги
Шарқшунослик институти. №2630, 176
варақ. 14x13 см. *Китобат санъати
дурдоналари. Тузувчи ва муқаддима
муаллифи З. Раҳимова. Тошкент. Vaktria
press, 2018.30-б.13-расм.*

Шу сюжет асосида Ибн Абулмақорим Абдул-Ваҳҳоб ал-Ҳижозий кўчирган (ЎЗР
ФА ШИ, №2630, 176 в.) қўлёзмага миниатюра ишланган, лекин у “Ҳайрат ул-аброр”
достони матни орасидаги саҳифага ёпиштириб қўйилган. Баъзи тадқиқотларда “Шоҳ
Ғозий ўғрини сўроқ қилмоқда” номи билан эълон қилинган бу миниатюрани
А.Мадраимов, “Фарход ва Ширин” достонига ишланган деб ҳисоблайди: “Расмдаги
асирни Фарход эканлигини уни орқасига қайрилган этаги, мағрур туриши ва бошқа унинг
образига хос хусусиятлар билан изоҳлаш мумкин. Расмда икки асосий ижобий ва салбий
қаҳрамон, чап томонда қизил кийимда киборли Хусрав олти қиррали тахтда, Фарход эса,
икки қўли орқага боғланган, ёнида қуролли соқчи”[13.172.].

Бизнингча ҳам, бу миниатюрада “Хусрав ва Фарход мунозараси” талқин қилинган.
Буни аввало, “Ҳайрат ул-аброр” достонидан Шоҳ Ғозий томонидан ўғрининг сўроқ
қилиниши билан боғлиқ ҳикоя ёки сюжет учрамаслиги билан изоҳлаш мумкин.
Иккинчидан, XVI аср “ўғри”си давр “шоҳи”га мардонавор, тик боққан ҳолда, сўроққа
жавоб бериши мумкин эмас эди. Фақат, Фарходдагина шундай журъат бор эдики, чунки
унинг наздида “ишқ олдида шоҳ ва дарвеш” баробар. Яна бир жиҳати, ўрта асрларда
аксарият ҳолларда миниатюралар қўлёзмада қолдирилган жой ҳажмида алоҳида қоғозга
ишланган. Чунки, қўлёзма кўчирилган қоғоз билан, миниатюра ишланган қоғозлар фарқли
бўлган. Мазкур миниатюра ҳам шундай алоҳида қоғозга ишланган бўлиши, хаттот бўш
қолдирган жойга янглиш ёпиштирилган бўлиши мумкин.

Мусаввир Хусравнинг Фарходни жавоблари ва ўзини мардонавор тутишидан
ғазабланганлигини қўли Фарход томон узатилган, ўрнидан ярим турган ҳолати орқали
кўрсатиб берган.

Хулоса

“Фарход ва Ширин” достонига ишланган миниатюраларнинг аксариятини,
достоннинг ботиний мазмуни, тасаввуф, ишқ маротиблари ҳақида тасаввурга эга
бўлмасдан туриб таҳлил қилиш асарни юзаки тушунишга олиб келади. Аслида, тасаввуф
адабиётини ўрганмасдан туриб нафақат, “Фарход ва Ширин” достонининг асл моҳиятини,
балки “ўрта аср мусулмон Шарқининг маданий ҳаёти ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш
мумкин эмас”[4.53]. “Фарходнинг Хусрав кўшинига қарши чиқиши” (TSMKH. 802.) ҳамда
“Хусрав ва Фарход баҳси” (№2630) мавзуларида ишланган миниатюралар талқин этилган
лавҳа билан ёнма-ён берилмаганлиги кузатилади. Бу ҳолатни хаттот ва мусаввирнинг
ҳамкорликда ишламагани ёки мусаввир воқеага ўз муносабатини билдиришни маъқул
кўргани билан изоҳлаш мумкин.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, “Фарҳоднинг Хусрав кўшинига қарши чиқиши” ҳамда “Хусрав ва Фарҳод баҳси” ифодаланган миниатюралар XVI асрда кўчирилган кўлёмаларда учрайди. Сабаби, бу давр бадиий-эстетик жиҳатдан юқори, тасаввуф ғояларини ифодаловчи, рамзий маъноларга бой асарларни талаб қилар эди. Мусаввирлар ҳам давр зиёлилари қаторида шу талабга муносиб асарлар яратар эдилар. Таҳлил қилинган миниатюраларда дoston сюжети ёрқин ифодалаганлиги кўринади. Шоир тасвири ва мусаввир талқини ўзаро уйғунликка эришганлиги бу санъат турининг давр бадиий-эстетик дидининг энг юксак ифодасига айланганлигидан дарак беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин . –Т.: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1989.
2. Қаюмов А. Фарҳод ва Ширин сирлари. Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. — Тошкент. 1977.
3. Алишер Навоий. “Маҳбуб ул-қулуб”. Ҳозирги ўзбек тилига табдил. Сўз боши Ш.Сирождидинов. Изоҳ ва нашрга тайёрловчилар: А.Тилавов, И.Сайфуллаев. –Т.: Sano-standart. 2018.
4. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. Москва: Наука, 1965.
5. Timurid art and culture. Iran and Central Asia in the fifteenth century. Edited by Lisa Golombek and Maria Subtelny. E.J.Brill. Leiden. New York. Koln, 1992. - 208 p.
6. Г.Пугаченкова, О.Галеркина. Миниатюры Средней Азии. Москва. “Изобразительное искусство”.1979.
7. Сулаймонов Х. “Алишер Навоий дostonларига ишланган расмлар”. –Т.: “Фан” нашриёти. 1970.
8. Сулаймонов Х., Сулаймонова Ф. Алишер Навоий асарларига ишланган расмлар. XV-XIX асрлар. Т.: 1982.
9. Комилов Н. Тасаввуф. –Т.: Мовароуннахр -Ўзбекистон, 2009.
10. Рахимова З. Шайхлар ва дарвешларнинг либослари. // San’at. 2008 й. 2-сон.
11. Китобат санъати дурдоналари. Тузувчи ва мукаддима муаллифи З. Рахимова. Тошкент. Vaktria press, 2018.
12. Сирождидинов Ш. Алишер Навоий ақидалари.Истиқлол даври ўзбек навоийшунослиги. 30 жилдлик. 18-жилд. –Т.: TAMADDUN. 2021.
13. Мадраимов А.А. Алишер Навоий бадиий асарларининг XV-XVI асрлардаги кўлёмалари. –Т.: Фан ва технологиялар нашриёт уйи. 2021й.
14. Жабборов Н. Маоний аҳлининг соҳибқирони. “Адабиёт”. 2021.
15. Эркинов С. Навоий „Фарҳод ва Ширин” и ва унинг қиёсий таҳлили. Т.: 1971.
16. Эркинов А. Алишер Навоий “Хамса”си талқини манбалари (XV – XX аср боши). Алишер Навоий ижодига оид тадқиқотлар. Истиқлол даври ўзбек навоийшунослиги. 30 жилдлик. 19-жилд. –Т.: TAMADDUN. 2021.
17. Лале Улуч. Алишер Навоий асарларининг Истанбул кутубхоналаридаги иллюстрацияли кўлёмалари. “Uzbekistan today”, “Zamon press info”. 2019.
18. Куронов С. Шеърят ва рангтасвирда инсон тасвири. Илмий хабарнома. Заҳириддин Муҳаммад Бобур номидаги Андижон давлат университети. 2016. №4.
19. Эралиева Б. Тўрт тимсол шарҳи. // “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетаси. 2013 йил 5-сон.